

Analisis *Molecular Docking* Fitokimia Famili *Liliaceae* terhadap Reseptor Estrogen α pada Kanker Payudara Dibandingkan Genistein

Molecular Docking Analysis of Liliaceae Family Phytochemicals to Estrogen Receptor α on Breast Cancer Compared to Genistein

Bryan Pandu Permana, Riza Novierta Pesik, Fikar Arsyad Hakim
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University

ABSTRACT

Background: Breast cancer is the second highest cancer incidence in the world with 1.7 million women were diagnosed in 2012. Interaction between estrogen and estrogen receptor α (ER α) have an important role in cancer progressivity and resistancy to chemotherapy. Genistein is one of the phytoestrogen that has selective estrogen receptor modulator (SERM) activity so it can inhibit the activity of estrogen receptor α (ER α) on the breast cancer. Other phytochemicals are expected to have more affinity to ER α than genistein. Anticancer activity of Liliaceae family phytochemicals have been found but its inhibition to ER α is unknown. This research analyzes the interaction between Liliaceae phytochemicals to ER α by molecular docking technique.

Method: This research is bioinformatics observational research that observed the interaction between Liliaceae phytochemicals to ER α . The molecular docking analysis was performed using PLANTS 1.1, preparation program MarvinSketch 5.2 and YASARA 10.1. Visualization of the molecular docking was performed using PyMOL 1.3.

Results: Six substances have lower docking score than genistein (-79.21). Those are spiraeoside (-84.80), stigmasterol (-84.28), cyanin (-83.79), beta-sitosterol (-82.81), progesterone (-82.68) and idaein (-82.22). Spiraeoside, cyanin, and idaein have one or more hydrogen bond to ER α in visualization. The six substances bind ER α on four same amino acids that bind genistein, those are Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, and Cys⁵³⁰.

Conclusio: Molecular docking analysis of Liliaceae phytochemicals found six substances that have higher affinity to ER α than genistein with three substances have hydrogen bond and similar structure to the genistein.

Keyword: Breast Cancer, Estrogen Receptor α , Genistein, Liliaceae Family Phytochemical, Molecular Docking.

PENDAHULUAN

Kanker payudara masih merupakan masalah medis utama pada wanita meskipun pendekatan klinis dan penelitian telah dilakukan pada tiga dekade terakhir (Yang *et al.*, 2013). Kanker payudara merupakan kanker dengan insidensi tertinggi kedua di dunia dengan 1,7 juta didiagnosis pada tahun 2012 (WHO, 2013). Selain itu, angka kematian kanker payudara mencapai 14% dari seluruh kematian akibat kanker (Siegel *et al.*, 2013). Di Indonesia, data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010 menunjukkan insidensi kanker payudara sebesar 12.014. Hal ini menjadikan kanker payudara sebagai kanker yang paling sering terjadi pada wanita atau sekitar 28,7% dari seluruh pasien kanker.

Kemoterapi merupakan terapi lini pertama pada kanker yang sudah bermetastasis karena terapi pembedahan tidak efektif untuk mengeradikasi sel-sel kanker (Dent *et al.*, 2009). Namun demikian, efektivitas kemoterapi masih sulit diprediksi karena perbedaan respon antar individu dan seringkali terjadi resistensi (Yang *et al.*, 2013). Resistensi terhadap kemoterapi pada kanker payudara berkaitan erat dengan interaksi

estrogen dan reseptor estrogen α (ER α) (Kang *et al.*, 2014).

Genistein merupakan fitoestrogen golongan isoflavon. Fitoestrogen merupakan fitokimia yang strukturnya menyerupai estrogen endogen. Genistein dapat menghambat aksi kerja ER α dan kompetisi dengan hormon estrogen (Hedelin *et al.*, 2008).

Quersetin dan derivatnya merupakan fitoestrogen golongan flavonol yang banyak ditemukan pada tanaman famili *Liliaceae*. Beberapa sediaan ekstrak tanaman famili *Liliaceae* memiliki potensi antikanker pada uji *in vitro* dan *in vivo* (Reza *et al.*, 2010; Gao *et al.*, 2010). Namun demikian, mekanisme penghambatan golongan flavonol terhadap sel-sel kanker payudara masih belum dapat dijelaskan.

Penapisan potensi anti-kanker fitokimia famili *Liliaceae* melalui jalur penghambatan aktivitas ER α masih diperlukan. Penapisan dapat dilakukan dengan mensimulasikan ikatan antara fitokimia sebagai ligan dan protein ER α . Penelitian berbasis *molecular docking* dapat digunakan untuk memprediksi kuat ikatan antara ligan dengan protein dan memvisualisasikannya secara tiga dimensi. (Morris *et al.*, 2008)

SUBJEK DAN METODE

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik bioinformatika *molecular docking* ligan terhadap proteinnya. Penelitian ini dilakukan pada perangkat komputer menggunakan beberapa perangkat lunak yang telah disediakan.

Subjek Penelitian

Subjek berupa senyawa fitokimia dari tanaman famili *Liliaceae* yang didapat dari Basis Data Herbal Tanaman Obat Indonesia yang dapat diakses di <http://herbaldb.farmasi.ui.ac.id/>. Struktur senyawa dapat diperoleh di <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.

Teknik Sampling

Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah pencuplikan total.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perangkat komputer dengan program *molecular docking* PLANTS 1.1 dibantu dengan program preparasi MarvinSketch 5.2 dan YASARA 10.1. Visualisasi hasil analisis *molecular docking* dilakukan dengan PyMOL 1.3.

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel bebas: struktur ligan fitokimia famili *Liliaceae* yaitu struktur tiga dimensi fitokimia famili *Liliaceae* yang terdaftar dalam basis data. Struktur ini diunduh dalam bentuk konformer tiga dimensi kemudian dikonversikan dalam bentuk ekstensi berkas "MOL2" (Tripos Mol2) yang merupakan jenis ekstensi yang dapat dibaca oleh perangkat lunak PLANTS 1.1.

Variabel terikat adalah kompleks ligan dengan protein ER α yang merupakan struktur ER α yang berikatan dengan variabel bebas dan membentuk kompleks ligan-protein. Variabel yang diteliti berupa kuat ikatan fitokimia pada ER α . Kuat ikatan fitokimia ditentukan dengan melihat skor *docking* ikatan yang terjadi antara ligan dengan protein yang disimulasikan dengan program PLANTS 1.1. Semakin rendah skor *docking* suatu ligan maka semakin kuat ligan tersebut berikatan dengan protein ER α .

HASIL PENELITIAN

Skrining dilakukan pada basis data Tanaman Obat Farmasi UI yang diakses pada 20 September 2014. Jumlah spesies yang terdaftar di basis data ialah 3810 spesies dengan 29 spesies berasal dari famili *Liliaceae*. Penapisan fitokimia menemukan 202 senyawa fitokimia dengan 37 senyawa saja yang memiliki

struktur kimia tervalidasi di basis data PubChem.

Enam senyawa yang memiliki skor *docking* yang lebih rendah (lebih baik) dibandingkan genistein (-79,213) adalah spiraeoside (-84,80), stigmasterol(-84,28), cyanin (-83,79), beta-sitosterol (-82,81), progesterone (-82,68), dan idein (-82,22) (Tabel 4.3).

Tabel 1. Hasil analisis *molecular docking* dengan menggunakan PLANTS

ID	Nama Senyawa	Skor Docking	Spesies Tanaman
5994	Progesterone	-82,6803	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
164999	Cyanin	-83,7915	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
176457	Idacin	-82,2244	<i>Asparagus racemosus</i> (songgo langit)
222284	Beta sitosterol	-82,8128	<i>Ophiopogon japonicus</i> , <i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5280794	Stigmasterol	-84,2880	<i>Gloriosa superba</i> (mondalika)
5320844	Spiraeoside	-84,8045	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
	Genistein	-79,2130	Senyawa Pemanding

Visualisasi Hasil *Molecular Docking* dengan Program PyMOL

Visualisasi hasil *molecular docking* dilakukan dengan menggunakan PyMOL 1.3 melihat ada tidaknya ikatan hidrogen dan asam amino yang berdekatan.

Gambar 1. Visualisasi letak pengikatan genistein pada ER α . Terdapat satu ikatan hidrogen yaitu pada asam amino Trp³⁸³. Genistein menempati daerah asam amino yaitu Thr³⁴⁷, Glu³⁸⁰, Trp³⁸³, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Trp⁵²⁶, Met⁵²⁸, Cys⁵³⁰, dan Leu⁵³⁶.

Tabel 2. Visualisasi hasil *molecular docking* dengan program PyMOL

Nama Senyawa	Ikatan Hidrogen	Asam Amino
Senyawa Pemanding (GENISTEIN)	Trp ³⁸³	Thr ³⁴⁷ , Glu ³⁸⁰ , Trp ³⁸³ , Met ⁵²² , Leu ⁵²⁵ , Trp ⁵²⁶ , Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰ , Leu ⁵³⁶
Spiraeoside ID: 5320844	Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰	Glu ³⁸⁰ , Cys ³⁸¹ , Trp ³⁸³ , Leu ⁵³⁶ , Met ⁵²² , Leu ⁵²⁵ , Tyr ⁵²⁶ , Lys ⁵²⁸ , Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰
Stigmasterol ID: 5280794	Tidak Ada	Leu ³⁵⁴ , Trp ³⁸³ , Met ⁵²² , Leu ⁵²⁵ , Tyr ⁵²⁶ , Met ⁵²⁸ , Lys ⁵²⁹ , Cys ⁵³⁰ , Val ⁵³³ , Val ⁵³⁴ , Pro ⁵³⁵ , Leu ⁵³⁶ , Leu ⁵³⁸
Cyanin ID: 164999	Glu ³⁸⁰ , Met ⁵²² , Thy ³⁴⁷	Met ³⁴³ , Thr ³⁴⁷ , Asp ³⁵¹ , Leu ³⁸⁷ , Glu ³⁸⁰ , Trp ³⁸³ , Met ⁵²² , Leu ⁵²⁵ , Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰
β -Sitosterol ID: 222284	Tidak Ada	Glu ³⁰⁰ , Trp ³⁸³ , Leu ³⁸⁴ , Leu ⁵²⁵ , Tyr ⁵²⁶ , Lys ⁵²⁹ , Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰ , Val ⁵³³ , Pro ⁵³⁵ , Leu ⁵³⁶ , Tyr ⁵³⁷
Progesterone ID: 5994	Tidak Ada	Met ³⁴³ , Thr ³⁴⁷ , Asp ³⁵¹ , Trp ³⁸³

		Leu ³⁸⁷ , Leu ⁵²⁵ , Met ⁵²⁸ , Cys ⁵³⁰ , Leu ⁵³⁹
Idaein ID: 176457	Asp ³⁵¹	Thr ³⁴⁷ , Leu ³⁵⁴ , Trp ³⁸³ , Met ⁵²² , Leu ⁵²⁵ , Tyr ⁵²⁶ , Met ⁵²⁸ , Lys ⁵²⁹ , Cys ⁵³⁰ , Leu ⁵³⁶

PEMBAHASAN

Spesies Tanaman Famili *Liliaceae*

Jumlah spesies tanaman famili *Liliaceae* dalam klasifikasi *Angiosperm Phylogenic Group* (APG) II mencapai lebih dari 3500, termasuk di dalamnya suku bawang-bawangan (*Allium sp.*). Pada klasifikasi APG III yang dibuat pada tahun 2009 berdasarkan analisis struktur kromosom, famili *Liliaceae* terpecah menjadi beberapa famili baru sehingga menyisakan hanya 3 subfamili, 15 genus, dan 217 spesies (Peruzzi *et al.*, 2009). Penggunaan klasifikasi lama sebagai rujukan dalam skrining tanaman memiliki cakupan yang lebih luas sehingga dapat menemukan fitokimia-fitokimia potensial yang lebih banyak.

Penelitian ini menggunakan basis data Tanaman Obat Indonesia yang dibuat oleh Bagian Farmasi, Universitas Indonesia. Keunggulan basis data tersebut ialah memiliki data-data yang lengkap meliputi nama lokal, nama spesies, famili, senyawa yang terkandung, khasiat secara

empirik, serta bukti klinis yang telah ditemukan. Basis data ini mencakup hingga 3810 spesies tanaman dari spesies tanaman obat yang ada di Indonesia.

Fitokimia Famili *Liliaceae*

Pada famili *Liliaceae*, keseluruhan fitokimia yang diperoleh berjumlah 202 senyawa. Banyak di antara fitokimia yang ditemukan tidak memiliki data pada basis data PubCHEM atau hanya berupa derivat dari senyawa sebelumnya. Fitokimia-fitokimia tersebut tidak dapat diunduh struktur senyawanya berupa berkas komputer sehingga tidak dapat dilakukan analisis *molecular docking*. Oleh karena itu, skrining ini hanya mendapatkan 37 fitokimia dari famili *Liliaceae* yang terdaftar pada basis data PubCHEM.

Perbandingan Struktur Antara Fitokimia Hasil Skrining dengan Genistein

Berdasarkan struktur dua dimensinya, fitokimia hasil skrining dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang memiliki gugus yang menyerupai genistein dan kelompok yang memiliki gugus sterol (Gambar 5.8).

Fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein yaitu spiraeoside, cyanin, dan idaein. Spiraeoside (*quercetin-4'-glucoside*) sendiri merupakan derivat dari quersetin

yang merupakan salah satu fitoestrogen yang dikenal terdapat pada tanaman famili *Liliaceae* yaitu genus *Allium sp.* (suku bawang-bawangan).

Cyanin (*cyanidin-3,5-di-O-glucoside*) dan idaein (*cyanidin galactoside*) merupakan senyawa cyanidin yang merupakan zat pigmen yang banyak ditemukan pada bawang merah. Senyawa cyanidin dan telah diteliti memiliki aktivitas anti-kanker secara *in vitro* (Fimognari *et al.*, 2005).

Gambar 2.Perbandingan Struktur Dua Dimensi Antara Genistein dengan Fitokimia Hasil Analisis *Molecular Docking*

Fitokimia yang memiliki gugus sterol ialah stigmasterol, beta-sitosterol, dan progesteron. Stigmasterol dan beta-sitosterol merupakan senyawa pada tumbuhan yang menyerupai kolesterol pada hewan sehingga sering disebut sebagai fitosterol. Secara sintesis, beta-sitosterol dapat diperoleh dari stigmasterol yang

dihidrogenisasi pada rantai pinggirnya. Selain itu, stigmasterol sering digunakan sebagai prekursor pada sintesis hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan steroid (Han *et al.*, 2008).

Perbandingan Properti Molekular

Fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein memiliki karakteristik jumlah atom O yang banyak sedangkan fitokimia yang mirip sterol hanya memiliki satu atau dua atom O saja. Hal ini mempengaruhi dari jumlah aseptor ikatan hidrogen dari senyawa tersebut. Jumlah atom O suatu senyawa fitokimia sebanding dengan jumlah aseptor ikatan hidrogen dari senyawa berdasarkan data Tabel 3.

Tabel 3.Perbandingan properti molekuler antara genistein dengan fitokimia hasil analisis *molecular docking* (O’Neil, 2004)

Nama Senyawa	Rumus Molekul	Donor Ikatan Hidrogen	Aseptor Ikatan Hidrogen
Spiraeoside	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	8	12
Stigmasterol	C ₂₉ H ₄₈ O	1	1
Cyanin	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₅	11	7
β-Sitosterol	C ₂₉ H ₅₀ O	1	1
Progesteron	C ₂₁ H ₃₀ O ₂	0	2
Idaein	C ₂₁ H ₂₁ ClO ₁₁	8	11
Genistein	C₁₅H₁₀O₅	3	5

Donor dan aseptor ikatan hidrogen yang lebih banyak pada fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein berpengaruh pada jumlah ikatan hidrogen yang tervisualisasi pada simulasi

molecular docking. Hasil simulasi *molecular docking* menunjukkan bahwa genistein, spiraeoside, cyanin, dan idaein memiliki satu atau lebih ikatan hidrogen dengan ER α . Stigmasterol, beta-sitosterol, dan progesteron tidak terlihat adanya ikatan hidrogen yang tervisualisasi.

Perbandingan Letak Asam Amino Ikatan

Asam amino tempat pengikatan antara genistein dan fitokimia hasil skrining *molecular docking* relatif hampir sama walaupun banyak terjadi variasi di dalamnya. Asam amino Trp³⁸³ merupakan asam amino tempat genistein berikatan hidrogen dengan ER α pada penelitian ini. Letak ikatan keenam fitokimia pada ER α tervisualisasi berdekatan dengan Trp³⁸³ walaupun tidak terjadi ikatan hidrogen padanya. Ikatan genistein dan keenam fitokimia hasil skrining terletak berdekatan pada empat asam amino yang sama yaitu Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, dan Cys⁵³⁰. Hal tersebut menunjukkan bahwa letak ikatan yang terbentuk antar keenam fitokimia dan juga genistein tidak jauh berbeda

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sedemikian rupa namun masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penelitian ini masih mencakup dari

sebagian kecil dari senyawa famili *Liliaceae* dikarenakan keterbatasan data spesies dan senyawa dalam basis data. Penggunaan program simulasi *molecular docking* dalam penelitian ini masih memungkinkan terjadinya perbedaan hasil antara satu program dengan program yang lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan algoritma yang digunakan pada setiap program simulasi.

Penelitian ini tidak dapat digunakan untuk memastikan jenis aktivitas yang terjadi akibat interaksi ikatan antara senyawa dengan protein ER α . Demikian juga penelitian ini juga tidak memperhitungkan farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa dalam tubuh manusia.

SIMPULAN

Analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* menemukan enam fitokimia yang berikatan lebih kuat terhadap reseptor estrogen α (ER α) dibandingkan genistein, yaitu spiraeoside, stigmasterol, cyanin, progesteron, beta-sitosterol, dan idaein.

Fitokimia dengan struktur menyerupai genistein (spiraeoside, cyanin, dan idaein) menunjukkan ikatan hidrogen pada lokasi interaksi dengan ER α .

DAFTAR PUSTAKA

Senyawa yang memiliki struktur sterol (stigmasterol, progesteron, dan beta-sitosterol) tidak menunjukkan adanya ikatan hidrogen.

Spiraeoside, cyanin, dan idaein memiliki kemungkinan lebih besar bersifat SERM ER α dibandingkan spiraeoside, cyanin, dan idaein.

SARAN

Penelitian secara *in vitro* dan *in vivo* diperlukan untuk mengetahui potensi antikanker senyawa hasil skrining *molecular docking* pada penelitian ini.

Penggunaan program *molecular docking* ini perlu lebih disosialisasikan sebagai uji skrining fitokimia dari tanaman herbal.

Skrining perlu dilakukan dengan program tambahan untuk mengetahui potensi suatu senyawa sebagai obat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dono Indarto, dr., M.Biotech.St., Ph.D dan Ratna Kusumawati, dr., M.Kes selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan masukan bagi penelitian ini.

Dent R, Hann WM, Trudews M, Rawlinson E, Sun P, Narod SA (2009). Pattern of metastatic spread in triple-negative breast cancer. *Breast Cancer Res Treat* 115:423-428.

Fimognari C, Berti F, Nüsse M, Cantelli F, Giorgio H (2005). In vitro antitumor activity of cyanidin-3-o- β -glucopyranoside. *Chemotherapy* 51 (6): 332-5.

Gao Y, Su Y, Qu L, Xu S, Meng L, Cai SQ, Shou C (2011). Mitochondria apoptosis contributes to the anti-cancer effect of Smilax glaba Roxb. *Toxicol Lett*, 30;207(2):112-20.

Han JH, Yang YX, Feng MY. (2008). Contents of phytosterols in vegetables and fruits commonly consumed in China. *Biomed Environ Sci*. 21 (6): 449-453.

Hedelin M, Löf M, Olsson M, Adlercreutz H, Sandin S, Weiderpass E (2008). Dietary phytoestrogens are not associated with risk of overall breast cancer but diets rich in coumestrol are inversely associated with risk of estrogen receptor and progesterone receptor negative breast tumors in Swedish women. *J Nutr* 138:938-945.

Kang HJ, Lee MH, Kang HL, Kim Sh, Ahn JR, Na H, Na TY (2013). Differential regulation of estrogen receptor alpha expression in breast cancer cells by metastasis-

- associated protein 1. *Cancer Res Canres*, 2020.2013.
- Morris GM, Lim-Wilby M (2008). Molecular docking. *Methods mol biol*, 443:365-82
- O'Neil MJ (2001). *An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 13th edition*, Whitehouse Station, NJ Merck and Co Inc, p: 780
- Peruzzi L, Leitch IJ, Caparelli KF (2009). Chromosome diversity and evolution in *Liliaceae*. *Ann Bot*. 103(3): 459-475
- Reza H, Motlagh M, Mostafaie A, Mansouri K (2010). Anticancer and anti-inflammatory activities of shallaot (*Allium ascalonicum*) extract. *Arch Med Sci*, 7(1):38-44
- Siegel R, Naishadham D, Jemal A (2013). Cancer statistic 2013. *Ca Cancer J Clin*, 63:11-30
- World Health Organization (WHO) (2013). *Latest world cancer statistics global cancer burden rises to 14.1 million new cases in 2012: marked increase in breast cancers must be addressed*. Geneva: World Health Organization
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf - Diakses April 2014
- Yang D, Chen MB, Wang LQ, Yang L, Liu CY, Lu PH (2013). Bcl-2 expression predicts sensitivity to chemotherapy in breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *J Experiment Clin Cancer Res*, 32:105